

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A.Xasanov, P.N.Gulyamov, Sh.M.Sharipov, M.M.Avezov, R.A.Ibragimova. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. O‘quv qo‘llanma. 2023. 4-5 b.
2. R.Yunusov, M.L.Ikramova. Uzunchilik asoslari. Darslik. 2023. 152-153 b.
3. G.X.Xolbayev. Agrometeorologiya 1-qism. Darslik. 2025. 20-39-b.
4. Агроклиматические ресурсы области Узбекской ССР. Гидрометеиздат. Ленинград. 1977. 116-119 b.
5. A.Abdullayev, H.Arg‘inboyev, H.Abdullayev. Fizika va agrometeorologiya. Darslik 2015. 382-b.
6. R.S.Nazarov, A.Q.Abdullayev, G.X.Xolbayev. O‘zbekistonda g‘o‘za agrotexnikasi, agroiklimiy sharoitlar va resurslar. Toshkent-2009.64-78 b.
7. <https://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-uzbekistan/>
8. J.N.Fayziev, S.A.Qurbonova, O.X.Bobojonov. Uzunning sharobbop navlarini fenalogik fazalarini o‘tishi va hosidorlik ko‘rsatgichlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 1, Issue 5. Sjif 2021: 5.423
9. Ahmad K. Hegazy, Neven M.Khalil, Maha M. El Khazendar. Plant phenology: definition, history, and response to environmental factors. Egyptian journal of botany (EJBO) is published by the Egyptian Botanical Society. Egypt. J.Bot., Vol. 64, Special Issue, pp. 49-58 2024.
10. Jonas Josefsson. The Many Phases of Phenology. Geographic and Inter-Specific Differences In Phenological Between-Year Variation.2011.
11. Michael Fenner. The phenology of growth and reproduction in plants. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 1998

Eshmirzayev D.R., Xolbayev G.X., Egamberdiyev X.T.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
e-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com, khgulmon@mail.ru, ext1961@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458110>

**IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA DAHBET AGROMETEOROLOGIK STANSIYASIDA
TURLI MUDDATLARD A HAVO HARORATINING O‘ZGARISHI**

Annotatsiya. Maqolada Dahbet agrometeorologiya stansiyasida oylar davomida havo haroratining turli muddatlarda o‘zgarishi tahlil qilingan. Kuz oylarida haroratning o‘zgarishi $30,0^{\circ}\div 4,0^{\circ}\text{C}$, qish oylarida $1,2^{\circ}\div 7,9^{\circ}\text{C}$, bahor oylarida $6,6^{\circ}\div 26,8^{\circ}\text{C}$ va yoz oylarida $19,3^{\circ}\div 34,3^{\circ}\text{C}$ oralig‘larda o‘zgarib turadi. Haroratlar amplitudasi kuz oylarida $3,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$, qish oylarida $1,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$, bahor oylarida $3,2^{\circ}\div 6,9^{\circ}\text{C}$, yoz oylarida $7,1^{\circ}\div 7,7^{\circ}\text{C}$ oralig‘ida tebranib turadi. Kuzatish muddatlari orasida havo haroratning keskin ko‘tarilishi yoz oylarida kuzatiladi. Buning asosiy sababi, Quyoshning nur sochib turish davomiyligining oylar bo‘yicha taqsimotining turlichaligidir.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, vegetatsiya, g‘o‘za, bug‘doy, stansiya, muddat, havo harorati, kunduzgi, kechasi, o‘nkunlik

**ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДАХ
НА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДАГБИТ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

Аннотация. В статье анализируются изменения температуры воздуха в различных периодах по месяцам на агрометеорологической станции Дагбит. Температура колеблется в пределах $30,0^{\circ}\div 4,0^{\circ}\text{C}$ в осенние месяцы, $1,2^{\circ}\div 7,9^{\circ}\text{C}$ в зимние месяцы, $6,6^{\circ}\div 26,8^{\circ}\text{C}$ в весенние месяцы и $19,3^{\circ}\div 34,3^{\circ}\text{C}$ в летние месяцы. Амплитуда температур колеблется в пределах $3,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$ в осенние, $1,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$ в зимние, $3,2^{\circ}\div 6,9^{\circ}\text{C}$ в весенние и $7,1^{\circ}\div 7,7^{\circ}\text{C}$ в летние месяцы. Среди периодов наблюдений резкое повышение температуры воздуха наблюдается в летние месяцы. Основной причиной этого является изменение распределения продолжительности солнечного сияния по месяцам.

Ключевые слова: сельское хозяйство, вегетация, хлопок, пшеница, станция, срок, температура воздуха, дневные, ночные, декада

CHANGES IN AIR TEMPERATURE AT DIFFERENT PERIODS AT THE DAHBET AGROMETEOROLOGICAL STATION UNDER CLIMATE CHANGE

Abstract. The article analyzes the monthly changes in air temperature at the Dahbet agrometeorological station. The temperature changes in the autumn months vary within the range of $30.0^{\circ}\div 4.0^{\circ}\text{C}$, in the winter months $1.2^{\circ}\div 7.9^{\circ}\text{C}$, in the spring months $6.6^{\circ}\div 26.8^{\circ}\text{C}$, and in the summer months $19.3^{\circ}\div 34.3^{\circ}\text{C}$. The temperature amplitude fluctuates within the range of $3.0^{\circ}\div 8.2^{\circ}\text{C}$ in the autumn months, $1.0^{\circ}\div 8.2^{\circ}\text{C}$ in the winter months, $3.2^{\circ}\div 6.9^{\circ}\text{C}$ in the spring months, and $7.1^{\circ}\div 7.7^{\circ}\text{C}$ in the summer months. Among the observation periods, a sharp increase in air temperature is observed in the summer months. The main reason for this is the difference in the distribution of the duration of solar radiation by month.

Key words: agriculture, vegetation, cotton, wheat, station, period, temperature, daytime, night time, decade

Kirish. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi ekinlari o‘zining o‘sishi va rivojlanishi jarayonida tuproq-iqlim sharoiti va uni o‘rab turgan muhitning turli omillari ta‘siriga tushib urug‘ unadi, o‘sadi va rivojlanadi, ulardan asosiylari havo harorati, yog‘ingarchilik va boshqalar [4].

Ushbu kattaliklarning maksimal va minimal qiymatlarining o‘simliklar vegetatsiya davrida o‘zgarishi ekinning rivojlanish fazalari va hosil to‘plash jarayonida maksimal hosil olishga imkoniyatini pasaytiradi. Biz ushbu omillardan foydalanish uchun eng avvalo ekish muddatlariga alohida ahamiyat berishimiz zarur, so‘ngra o‘simlikga omillar qanday ta‘sir ko‘rsatishini tushunib va har bir hududda ekishni optimal ta‘minlanganlik muddatini aniqlash zarur bo‘ladi. Respublikamiz turli hududlarida havo haroratining o‘zgarishiga bag‘ishlangan bir qancha tadqiqotlarda [6, 7, 8, 9, 10] va boshqa qator olimlar tomonidan amalga oshirilgan. Biroq, yuqorida keltirilgan tadqiqotlarda ma‘lum bir yo‘nalishda amalga oshirilgan bo‘lib, ular erishishgan natijalari va tahlillari hamda berilgan xulosalari shu tadqiqot doirasiga mos bo‘lgan.

Tadqiqot mavzuning dolzarbligi. Meteorologik kuzatishlar ma‘lumoti asosida hududlarning termik resurslari ma‘lum bir davr bo‘yicha aniqlanadi. Har qaysi turdagi o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorlik elementlarini to‘plashi uchun havo harorati ma‘lum aniq qiymatlardan past bo‘lmasligi kerak. O‘simlik rivojlanadigan bunday eng past haroratni biologik minimum deb yuritiladi. Havo harorati ko‘pchilik fiziologik jarayonlarda muhim omil bo‘lib, ekinlarning rivojlanishi sur‘atiga jiddiy ta‘sir qiladi. Bundan tashqari, o‘simlik rivojlanishi fazalarining boshlanishi va davomiyligi ham havo haroratiga bog‘liq [4].

Havo holati va ba‘zi atmosfera hodisalarining turlicha tavsiflariga meteorologik kattaliklar deyiladi. Meteorologik kattaliklarning biror vaqt oralig‘i uchun qiymatlari meteorologik sharoitlar (ob-havo sharoitlari) deb yuritiladi.

Butun Yer shari gidrometeorologik stansiyalar tarmog‘i bilan qoplangan (bir necha ming stansiyalar). Bu stansiyalarda yer sirti yaqinida atmosfera holati sutkasiga 8 marta (o‘rta grinvich vaqti bo‘yicha soat 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 larda) kuzatiladi.

Ko‘pincha qishloq xo‘jaligi gidrometeorologik xizmat ko‘rsatishda kuzatish muddatlari davomida o‘rtacha havo haroratidan foydalaniladi. Ma‘lumki, kuzatish muddatlarida havo harorati qiymati maksimal va minimal qiymatlarga ega bo‘ladi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. O‘zgidromet arxivida to‘plangan 2009-2021 yillarga oid ma‘lumotlarini jamlash va bu ma‘lumotlar asosida Dahbet agrometeorologik stansiyasida oylar davomida o‘rtacha havo haroratining turli kuzatish muddatlarida o‘zgarishini aniqlash.

Tadqiqot obyekti Dahbet agrometeorologik stansiyasida turli kuzatish muddatlardagi olib borilgan o‘rtacha havo harorati, **predmeti** esa o‘rtacha havo haroratining turli muddatlar bo‘yicha o‘zgarishini monitoring qilish.

Boshlang‘ich ma‘lumotlar. Ishda 2009-2021 yillar davomida turli kuzatish muddatlaridagi o‘rtacha havo harorati to‘g‘risidagi ma‘lumotlar yo‘riqnomaga [3] mos holda olib borilgan va O‘zgidromet arxiv fondidagi saqlanayotgan TM-1 dan olingan. Turli kuzatish muddatlarida o‘rtacha havo harorati o‘zgarishlarini hisoblash uchun Dahbet agrometeorologiya stansiyasi ma‘lumotlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokamalar. O‘zbekiston viloyatlari tabiiy geografik va tuproq-iqlim sharoitlari bilan bir-birlaridan farqlanadi, lekin har bir viloyat ham o‘z navbatida bir xil tabiiy sharoitli rayonlardan tashkil topmagan. Shuning uchun har bir rayonda ekiladigan o‘simlik navlarini, ularning

tashqi muhitga bo‘lgan biologik talablari shu joyning tuproq-iqlim sharoitiga mos kelishiga qarab tanlash amaliyotda keng qo‘llaniladi. O‘simlik urug‘larini sepishi, ekish va sabzavot ko‘chatlarini yerga qadash muddatlarini maqbul kunlarini belgilash avvalo tuproq (havo) haroratini har bir o‘simlik rivoji uchun yetarli darajada bo‘lishiga qarab aniqlanadi.

Rasmda 2009-2021 yillar davomida Dahbet agrometeorologik stansiyasida turli kuzatish muddatlarida o‘rtacha havo haroratining oylar davomida o‘zgarishi taqqoslangan.

Rasm. Havo haroratining oylar davomida turli kuzatish muddatlarida o‘zgarishi. Bu yerda: 1 – 20⁰⁰, 2 – 20⁰⁰, 3 – 2⁰⁰, 4 – 5⁰⁰, 5 – 8⁰⁰, 6 – 11⁰⁰, 7 – 14⁰⁰, 8 – 17⁰⁰ soat

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, oylar davomida havo harorati qiymatlari quyidagicha o‘zgaradi: *kuz* oylarida havoning minimal qiymati sentabr va oktabr oylarida 5⁰⁰ da, noyabr oyida 8⁰⁰ da, maksimal harorat 14⁰⁰ da, *qish* oylarida minimal harorat 8⁰⁰ da maksimal harorat 14⁰⁰ da, *bahor* va *yoz* oylarida minimal harorat oyida 5⁰⁰ da, maksimal harorat 14⁰⁰ da kuzatiladi.

Umuman, sentyabrda 20,5° ÷ 14,1° ÷ 28,4°C, oktyabr 13,7° ÷ 9,2° ÷ 21,0°C, noyabr 7,0° ÷ 3,8° ÷ 12,2°C kuz oylarida haroratning o‘zgarishi 28,4°÷4,1°C, dekabrda 3,4° ÷ 1,3° ÷ 7,9°C, yanvarda 3,2° ÷ 0,8° ÷ 7,2°C, fevralda 4,5° ÷ 1,6° ÷ 8,2°C qish oylarida haroratning o‘zgarishi 1,0°÷8,2°C, martda 10,1° ÷ 6,1° ÷ 13,9°C, aprelda 15,8° ÷ 10,2° ÷ 19,9°C, mayda 22,0° ÷ 15,1° ÷ 26,7°C bahor oylarida haroratning o‘zgarishi 6,1°÷26,7°C, iyunda 27,4° ÷ 18,6° ÷ 32,9°C, iyulda 29,1° ÷ 19,2° ÷ 34,2°C, avgustda 26,3° ÷ 18,1° ÷ 32,7°C yoz oylarida haroratning o‘zgarishi 18,1°÷34,2°C oraliqlarda o‘zgarib turadi. Kuzatish muddatlari orasida havo haroratning eng minimal qiymati qish oylarida 8⁰⁰ da 1,0°C oraliqda kuzatilsa, maksimal qiymati yoz oylarida 14⁰⁰ da 34,2°C oraliqda kuzatiladi. Buning asosiy sababi, Quyoshning nur sochib turish davomiyligining oylar bo‘yicha taqsimotining turlichaligidir.

Havo haroratining sutka davomida o‘zgarishi o‘simliklarga ta’siri juda yuqori bo‘lib, ayniqsa, kunduzgi va kechasi kuzatilgan qiymatlarining bir- biridan aytarli darajada farqlanishi (amplitudasi) hududning joylashishiga bog‘liq bo‘ladi. Shunga qaramasdan hozirgi davrgacha vegetatsiya davri uchun termik sharoitlarni tasniflashda olib boriladigan agrometeorologik va agroiqlimiy ilmiy-tadqiqot ishlarni bajarishda termik sharoitlarnitp ko‘rsatkichi sifatida havo haroratining o‘rtacha sutkali miqdoridan foydalaniladi. O‘rtacha sutkali havo haroratini o‘zgarishidagi va uning asosiy xarakteristikasi (havo haroratini minimal, maksimal va sutkali amplitudasi esa yordamchi ko‘rsatkich sifatida ayrim holatda ishlatiladi [4].

$$t_{kun} = \frac{\sum t_{kun,soat}}{n_{kuz}} \quad (1)$$

$$t_{kech} = \frac{\sum t_{kech,soat}}{n_{kuz}} \quad (2)$$

bu yerda: $\sum t_{kun,soat}$ - sutka ichidagi kunduzgi gradus-soatiga tegishli (Quyosh chiqishidan botishigacha); $\sum t_{kech,soat}$ - sutka ichidagi kechasidagi gradus-soatiga tegishli (Quyosh botishidan chiqishigacha); n_{kuz} - sutkadagi kunduzi va tungi davr uchun kuzatilgan soatlar soni).

Samarqand viloyati uchun O'zgidrometning Samarqand viloyatidagi gidrometeorologiya boshqarmasi Gidrometeorologik ma'lumotlar bilan ta'minlash xizmati Oqdaryo tumaniga Dahbet stansiyasi tomonidan agrometeorologik xizmat ko'rsatish olib boriladi.

Quyidagi jadvalda Dahbet agrometeorologik stansiyasida olib borilgan ko'p yillik kuzatuv ma'lumotlari asosida asosiy qishloq xo'jaligi ekinlarining vegetatsiya davrida turli muddatlarda (kunduzgi, tungi) havo haroratining oylar hamda turli muddatlardagi qiymati hisoblangan.

Jadval

Oylar davomida o'nkunliklar bo'yicha havo haroratining qiymati

Oylar	O'n kunliklar	Kuzatish muddatlari								Tungi t_{tun}	Kunduzi t_{kun}	Farq $t_{kun}-t_{tun}$
		kechasi				kunduzi						
		20 ⁰⁰	23 ⁰⁰	2 ⁰⁰	5 ⁰⁰	8 ⁰⁰	11 ⁰⁰	14 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Havo harorati, °C		
Mart	1	8,4	6,7	5,4	4,7	4,6	9,5	12,1	12,0	6,3	9,5	3,2
	2	9,4	7,4	6,2	5,6	5,7	10,7	13,2	13,0	7,2	10,7	3,5
	3	12,6	10,0	8,8	8,0	8,6	13,8	16,3	16,2	9,9	13,7	3,9
Aprel	1	13,4	10,7	9,4	8,0	9,5	14,6	17,0	17,0	10,4	14,5	4,2
	2	15,9	13,0	11,8	10,8	12,6	18,1	20,2	19,8	12,9	17,7	4,8
	3	18,1	14,9	13,2	11,9	14,8	20,4	22,5	22,5	14,5	20,0	5,5
May	1	20,7	17,4	15,7	14,3	17,8	23,5	25,6	25,3	17,0	23,0	6,0
	2	21,8	18,2	16,7	15,6	19,1	24,3	26,2	26,1	18,1	23,9	5,9
	3	23,5	18,8	16,9	15,4	20,0	26,0	28,2	28,0	18,6	25,5	6,9
Iyun	1	25,8	20,9	18,6	17,4	22,2	28,0	30,6	30,4	20,7	27,8	7,1
	2	28,0	22,6	20,2	18,5	24,0	30,3	32,4	32,3	22,4	29,9	7,6
	3	28,5	23,0	20,7	18,9	24,4	30,7	32,8	32,9	22,8	30,2	7,5
Iyul	1	29,5	23,5	21,0	18,8	24,9	32,0	34,5	34,5	23,2	31,5	8,2
	2	29,3	23,6	21,2	19,4	24,5	31,7	34,2	34,2	23,4	31,2	7,8
	3	28,5	23,2	20,9	19,5	24,0	31,1	33,9	33,8	23,0	30,7	7,7
Avgust	1	28,9	23,2	21,0	19,2	24,1	31,4	33,9	34,0	23,1	30,9	7,8
	2	28,7	23,2	21,0	19,5	24,1	31,3	34,0	33,9	23,1	30,8	7,7
	3	28,0	22,9	20,6	19,1	23,3	31,2	33,9	33,9	22,6	30,6	7,9
Sentyabr	1	22,7	18,7	16,6	15,2	18,3	27,3	30,5	30,0	18,3	26,5	8,2
	2	19,8	16,9	15,0	13,7	15,9	24,7	27,7	27,0	16,4	23,8	7,5
	3	18,9	16,2	14,1	13,3	14,7	24,1	26,9	26,3	15,6	23,0	7,4
Oktyabr	1	16,3	14,2	12,3	11,6	12,0	20,7	23,9	23,1	13,6	19,9	6,3
	2	12,7	11,5	9,9	8,7	9,4	17,2	20,9	20,0	10,3	16,1	5,8
	3	11,3	9,4	8,1	7,2	7,4	15,2	18,2	16,9	9,0	14,4	5,4
Noyabr	1	9,1	7,9	6,8	5,8	5,8	11,7	14,5	13,5	7,4	11,4	4,0
	2	7,1	5,6	4,3	3,7	3,3	9,8	12,9	11,4	5,2	9,4	4,2
	3	4,9	3,5	2,8	2,8	2,3	6,3	9,3	8,2	3,5	6,5	3,0

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tungi va kunduzgi kuzatuv muddatlari orasidagi haroratlar amplitudasi bahor oylarida 3,2°÷6,9°C, yoz oylarida 7,1°÷7,7°C, kuz oylarida 3,0°÷8,2°C, oralig'ida tebranib turadi.

Xulosa. Umuman, bahor va kuz oylarida kechki muddatlarda havo haroratining keskin o'zgarishi kuzatilmaydi. Kuzatish muddatlari orasida havo haroratning keskin ko'tarilishi yoz oylarida kuzatiladi. Buning asosiy sababi, Quyoshning nur sohib turish davomiyligining oylar bo'yicha taqsimotining turlichaligidir. Kuzatuv muddatlari orasidagi haroratlar farqi mart-aprel va noyabr kam farq qilsa, may oyidan oktyabr oyining ikkinchi o'nkunligigacha farqlar sezilarli.

Ushbu tadqiqot natijasida qo‘lga kiritilgan ma’lumotlardan xalq xo‘jaligiga gidrometeorologik xizmat ko‘rsatishda va talabalar o‘quv jarayonida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агроклиматические ресурсы Самаркандской и Джизакской области Л.: Гидрометеоздат, 1976. -206 с.
2. Муминов Ф.А., Абдуллаев Х.М. Агроклиматические ресурсы Республики Узбекистан. Ташкент. САНИГМИ, 1997. – 178 с.
3. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
4. А.Қ. Абдуллаев, Н. Арг‘инбойев, Н.У. Абдуллаев. Физика ва агрометеорология. Darslik. Toshkent 2015. -480 b.
5. Abdullayev A.K., Xolbayev G.X., Safarov E.Yu. Agrometeorologiyada munosabatlil tenglamalarni topishda matematik statistikani qo‘llash, EHM va geografik axborot tizimlaridan foydalanish uchun ko‘rsatma. -Toshkent, 2009. -149 b.
6. Abdullayev A.Q., Xolbayev G.X., Ro‘ziyeva M.B., Sattorov M.M. Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo haroratining o‘zgarishi // GMITI ilmiy to‘plami. – 2013. – 7(262) nashr. – B. 99-105.
7. Eshmirzayev D.R. Jizzax va Samarqand viloyatlarida turli muddatlarda havo harorati va tuproq yuzasi haroratlarining o‘zgarishini baholash. O‘zbekistonda iqlim o‘zgarish muammolarini ta’limga integratsiya qilish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2024-yil 23-24 may. –B. 84-88.
8. Eshmirzayev D., Axmuratova B.X. Jizzax MSdagi o‘rtacha havo haroratining yillararo o‘zgarishini tadqiq qilish // O‘zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi / mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2022. -B. 102-103.
9. Xolbayev G.X., Egamberdiyev H.T., Quziyev J., Eshmirzayev D.R. Transchegaraviy hududlarda termik resurslarning davriy o‘zgarishini baholash (Jizzax va Sirdaryo viloyatlari misolida). Markaziy osiyo va qo‘shni mintaqalardagi transchegaraviy hududlar: hamkorlik imkoniyatlari va muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. II QISM. Samarqand, 2022-yil 5-6-may. –B. 142-146.
10. Eshmirzayev D., Xolbayev G. Turli muddatlarda havo haroratining o‘zgarishi (Sirdaryo meteorologik stansiyasida misolida). “Iqlim o‘zgarishi sharoitida arid hududlar suv resurslari: muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2023 yil 20-oktabr. -B. 69-73.

Б. Ш. Кадиров, М. Н. Бобохонова

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,
e-mail: bkadirov53@gmail.com

КУЁШ ФАОЛЛИГИНИНГ ЭЛЬ-НИНЬО РИВОЖЛАНИШИ ЭХТИМОЛЛИГИГА ТАЪСИРИ: 2013-2015 ЙИЛЛАР УЧУН КРОСС-КОРРЕЛЯЦИЯ ТАҲЛИЛИ

Аннотация. Мақола 2013–2025 йиллар оралигида Куёш фаоллиги (Волф сонлари орқали ифодаланган) билан Эль-Ниньо индекси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганишга бағишланган. Силлиқланган вақт қаторлари учун кросс-корреляцион таҳлил қўлланилди. +12 ойлик силжишида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий корреляция аниқланди ($p=0.37$, $n<0.001$), бу эса Куёш фаоллигининг Эль-Ниньо ривожланишига кечиккан таъсирини кўрсатиши мумкин. Олинган натижалар куёш ва иқлим ўзаро таъсири бўйича илгари чоп этилган тадқиқотлар билан мос келади.

Калит сўзлар: Эль-Ниньо, Куёш фаоллиги, Волф сонлари, кросс-корреляция, иқлим.

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЬ-НИНЬО: КРОСС-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗА 2013-2025 ГГ.

Аннотация. Статья посвящена изучению связи между солнечной активностью, выраженной через числа Вольфа, и индексом Эль-Ниньо за период 2013–2025 годов. Применён кросс-корреляционный анализ сглаженных временных рядов. Выявлена статистически